

درآمدی بر اصول و قواعد اخلاق علم

حمرا علوی ششتمد^{*1}

h.alavi@alzahra.ac.ir

^{*1} استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه الزهراء(س)

چکیده

توجه نمودن به اخلاق و اصول اخلاقی در هر برهه‌ای از زمان یکی از نیازهای هر جامعه‌ای بوده و نیز یکی از عوامل پیشرفت جوامع مختلف بوده است و مردم همواره در تلاش بوده‌اند که اصول اخلاقی را در همه زمینه‌ها رعایت کنند. رعایت کردن اخلاق در علوم مختلف باعث پیشرفت این علوم شده است. اخلاق علم یک موضوع دیرین است و تاریخ بشر شاهد پیشرفت‌هایی در دانش و نظریه‌های علمی مبین آن پیشرفت‌ها بوده که همواره به بحث‌های اخلاقی و فلسفی منجر شده است. هدف تحقیق حاضر بررسی اصول و قواعد اخلاق علم و همچنین ملزومات آن است که با استفاده از روش کتابخانه‌ای گردآوری شده است. براساس یافته‌های تحقیق، اخلاق علم دارای اصول و ملزوماتی است که رعایت کردن آنها پیش‌نیاز و پیش شرط هر پژوهش و تحقیق علمی است و محققان و پژوهشگران باید این اصول و قواعد را رعایت نموده تا بتوانند به پیشرفت علم کمک نمایند.

کلیدواژه‌ها: اخلاق، علم، اخلاق علم.

مقدمه

توجه به اخلاق و اصول اخلاقی که در هر جامعه با توجه به نوع فرهنگ آن جامعه تدوین گردیده است، یکی از عوامل موفقیت جامعه است (خیاط مقدم، طباطبایی نسب، ۱۳۹۵، ۱۲۷). با نگاه به قرآن کریم می‌توان اهمیت اخلاق را متوجه شد. اخلاق از نظر اسلام، یکی از مهم‌ترین و شریف‌ترین علوم است و حتی یکی از اهداف بعثت انبیاء و به ویژه پیامبر اکرم (ص) تهذیب اخلاق و تزکیه نفوس بوده است (مسعودی، ساداتی زاده، ۱۳۹۴، ۲۰). پیامبر اکرم (ص) همواره کارهای خوب را ستایش کرده و افراد شایسته را مورد تکریم قرار می‌داد و آنها را به‌عنوان الگوهای اخلاقی معرفی می‌نمود تا ارزش‌های اخلاقی شناخته شده در نظرها بزرگ و گران‌بها شوند و مردم نمونه‌هایی زنده و حاضر از آن را ملاحظه کنند (یلویی و همکاران، ۱۳۹۵، ۱۳۷).

یکی از عناصر ذاتی بررسی جهان علم در عصر حاضر، توجه جدی به جایگاه و مسئولیت‌های پژوهشگران در جامعه و به‌طور کلی، نقش علم در پیشرفت تمدن است. به‌عبارت دیگر، یک گزارش علمی نمی‌تواند از پرداختن به اساسی‌ترین سؤالات روز مبنی بر اینکه چه اخلاقی باید بر علم اعمال شود، پرهیز کند. ارتقای مداوم کیفیت علم، دانشگاه و آموزش عالی، مستلزم توسعه درونزای فرهنگ ارزشیابی است که به نوبه خود نیازمند روحیات و رفتارهای خود ارزیابی و ذینفعان آموزش عالی است. هرچه دانشگاه و آموزش عالی، بیشتر محل توجه و تقاضا واقع می‌شود، حساسیت نسبت به اعتبار، اطمینان از پاسخگویی اجتماعی و تضمین کیفیت آن نیز افزایش می‌یابد (علیزاده اقدم و همکاران، ۱۳۹۰، ۵۷).

ام. جی. کی. منون در مقدمه خود بر گزارش علمی سال ۱۹۹۳ جهان، مسأله اخلاق علم را تحت عنوان ((جوانب اخلاقی، حقوق بشر و برداشت عمومی از علم)) مطرح کرد. هدف وی، نشان دادن این امر بود که پیشرفت‌های علمی به تنهایی قادر به تضمین پیشرفت اخلاقی و همچنین تقویت یا حفظ حقوق بشر نیستند و این موضوعی است که به فرد که مسئول سرنوشت خویش است و جامعه به طور کلی مربوط می‌شود.

اخلاق علم مسأله جدیدی نیست. تاریخ بشر شاهد پیشرفت‌هایی در دانش و نظریه‌های علمی مبین آن پیشرفت‌ها بوده که همواره به بحث‌های اخلاقی و فلسفی منجر شده است (لنوار، ۱۳۷۶، ۹۸). در واکنش به دغدغه‌های موجود درباره مسائل و کارهای ناشایست اخلاقی در حوزه علم، نهادها و انجمن‌های علمی گوناگونی به‌وجود آمدند (رسنیک، ۱۳۹۲، ۱۶). شورای بین‌المللی اتحادیه‌های علم که بعداً به شورای بین‌المللی علم تغییر نام یافت، از سال ۱۹۹۶ کمیته‌ای دائمی با عنوان کمیته دائمی مسئولیت و اخلاق در علم به وجود آورد که مأموریت آن پشتیبانی از مطالعات و فعالیت‌های مربوط به اخلاق علمی در سطح بین‌المللی بوده است (Evers, 2000). به نقل از فراستخواه، ۱۳۸۵، ۱۶).

بیان مسئله

بدون تردید تهذیب نفس و اصلاح آن نقش به‌سزایی در سعادت فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی دارد، به گونه‌ای که اگر انسان تمام علوم را تحصیل کند و همه طبیعت را به تسخیر خود درآورد، اما از تسخیر درون و تسلط بر نفس خود عاجز باشد، از رسیدن به کمال باز خواهد ماند. چه بسا نابسامانی‌هایی که در سطح جهان پدید می‌آید و رفتاری‌هایی که بشر امروزه با آن دست به‌گریبان است، ناشی از عدم توجه به مباحث اخلاقی باشد (جعفری، ۱۳۸۶، ۴).

مسائل و مجادلات اخلاقی به این دلیل در حوزه علم بروز می‌کنند که علم فعالیتی جمعی است و در یک بستر وسیع‌تر اجتماعی و سیاسی رخ می‌دهد. دلیل دیگر بروز دوره‌های و مسائل اخلاقی در عرصه علم این است که دانشمندان اغلب اتفاق نظر ندارند که کدام معیارهای رفتاری باید بر این عرصه حاکم باشد و این معیارها باید چگونه تفسیر و اعمال شوند (ویتیک، ۱۹۹۵، به نقل از رسنیک، ۱۳۹۲، ۲۰).

هنگامی که از اخلاق در پژوهش صحبت می‌شود، منظور این است که پژوهش نه تنها بایستی دارای روش کار مناسبی باشد، بلکه از نظر اخلاقی نیز قابل دفاع باشد (مهارتی، برومند، ۱۳۹۳، ۲).

در اخلاق علم، می‌توان به طیف متنوعی از توجیه‌های مشروط متوسل شد. کسی ممکن است بگوید که برای کار علمی اهدافی بنیادین و پایه وجود دارند، اهدافی از قبیل کشف حقیقت درباره‌ی جهان خارج، پرهیز از خطا، توضیح پدیده‌ها و تسلط و کنترل بر طبیعت. رعایت بسیاری از بایدهای اخلاقی در علم تأثیری مستقیم بر حصول و دستیابی به این اهداف معرفتی دارند. به عنوان نمونه، حفظ صداقت و عینیت علمی و پرهیز از انتشار داده‌های دستکاری شده تأثیری مستقیم بر کشف حقیقت دارد و بنابراین پایبندی به آن ضروری است. از سوی دیگر، اختصاص بودجه‌های عادلانه، احترام به همکاران، حفظ مالکیت معنوی و بازبودن منابع و داده‌ها بر روی همه، باعث افزایش اعتماد و حسن همکاری میان جامعه‌ی دانشمندان می‌شود که خود می‌تواند تأثیر مستقیم و مثبتی بر بالابردن بازده کار آنان و پیشرفت علم داشته باشد (شیخ رضایی، کرباسی زاده، ۱۳۹۱).

با اینکه موضوع «اخلاق علم» فقط در دوران اخیر است که به عنوان موضوعی با اهمیت تلقی شده است اما در همین دوران کوتاه هم در خارج از ایران و هم در ایران با استقبال خوبی مواجه شده است. موضوع اخلاق علم در ایران به مثابه «بنیان‌های فرهنگی، اخلاقی و هنجاری علم» نگریسته می‌شود که سهم بی‌بدیلی در توسعه یا عدم توسعه علمی هر کشوری دارند. در تأیید این اظهار می‌توان به شواهد تجربی ارائه شده از سوی بسیاری از پژوهشگرانی رجوع کرد. اخلاق علم به عنوان روند منعکس کننده پیامدهای پیشرفت به شیوه‌ای عمل می‌کند که جامعه بین‌المللی و در نتیجه سازمان‌های عمده بین‌المللی را به زیر سؤال می‌برد (لنوار، ۱۳۷۶، ۱۰۲). هدف پژوهش حاضر، بررسی اخلاق علم و اصول و قواعد آن و همچنین ملزومات آن است.

ضرورت تحقیق

پرداختن به «اخلاق علم» از دو جهت ضرورت می‌یابد: اول اینکه، بدون رعایت اخلاق علم هرج و مرج معرفت‌شناختی امکان‌پذیر است. اخلاقیات علمی برای ترویج همکاری درون و میان رشته‌های لازم هستند. دوم، دانشمندان باید در برابر عموم مردم پاسخگو باشند. علم در درون اجتماعی وسیع‌تر مشغول به فعالیت است و از این رو باید در قبال هنجارهای اخلاقی، اجتماعی و سیاسی آنها پاسخگو باشد؛ برخی از این الزامات نظیر حقیقت‌گویی، احترام به حقوق انسانی، جلوگیری از ضرررسانی به دیگران، قانون‌گرایی، و مشارکت در زندگی مدنی «عمومی» هستند. برخی دیگر خاص حرفه مورد نظر می‌باشند. فعالیت علمی نیز به مثابه یک حرفه رها از ارزش نیست و همانند هر فعالیت انسانی دیگر اهداف و اصول خود را دارد. این‌ها همان چیزی هستند که اخلاقیات، هنجارها یا ارزش‌های علم نامیده می‌شوند. این اخلاقیات قابل اطلاق به طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های علمی همانند طرح آزمایشی، آزمون فرضیه‌ها، تأیید باوری، تحلیل داده‌ها و تفسیر آنها، انتشار، هم‌خوانی و هم‌پژوهی، آموزش و تعلیم هستند (ستوده انواری، بقائی سرابی، ۱۳۹۰، ۱۴۴).

در طول دهه پیش دانشمندان، مردم و سیاستمداران بیش از گذشته به اهمیت اخلاق در پژوهش‌های علمی پی برده‌اند. عواملی بر این توجه موثر بوده‌اند که عبارتند از: ۱- مطبوعات درباره مسائل اخلاقی برآمده از علم خبرهایی را منتشر می‌کنند. ۲- دانشمندان و مقامات دولتی، نمونه‌هایی از کژرفتاری اخلاقی و رفتارهای اخلاقاً مسئله‌ساز را در وجوه گوناگون تحقیق بررسی، مستند و درباره آنها حکم صادر کرده‌اند و کمبود ملموس اخلاق در پهنه علم ثبات و تمامیت تحقیق را تهدید کرده‌است (هجز، ۱۹۹۷، به نقل از رسنیک، ۱۳۹۲، ۱۵). ۳- سومین دلیلی که بر ضرورت اخلاق می‌افزاید این است که وابستگی متقابل و روزافزون علم به صنعت و تجارت موجب شده‌است ارزش‌های تجاری با ارزش‌های علمی در تعارض قرار بگیرند (ریزر، ۱۹۹۳، به نقل از رسنیک، ۱۳۹۲، ۱۵).

پیشینه تحقیق

فراستخواه در سال ۱۳۸۵، در مطالعه خود با عنوان "اخلاق علمی: رمز ارتقای آموزش عالی، جایگاه و ساز و کارهای «اخلاقیات حرفه ای علمی» در تضمین کیفیت آموزشی عالی ایران" با روش کیفی و بر مبنای نظریه مبنایی (نظریه برخاسته از داده‌ها) به این نتیجه رسیده است که اخلاق علمی در ایران (مانند انصاف، پرهیز از جانبداری، امانتداری، صداقت، هنجارگرایی علمی، انتقادپذیری و پاسخگویی و...) وضعیت بحث‌انگیزی دارد که خود ناشی از مسأله‌آمیزبودن زمینه‌های موجود فرهنگی دانشگاهی و فرهنگ اجتماع علمی در کشور است (مانند جرگه‌گرایی، نخبه‌گرایی و مغایرت با هنجارهای علمی-دانشگاهی)، هرچند بر مبنای این تحقیق، متغیرهای زمینه‌ای، محیطی، ساختاری و تاریخی بیرون از دانشگاه و بیرون از اجتماع علمی، عامل این ضعف‌ها بوده است که از جمله آنها بزرگی دولت و سایه آن بر دانشگاه، قیومت‌گرایی، مزدبگیری دولتی، و سیطره سیاست و ایدئولوژی بر علم است، ولی در نهایت به نارسایی فرهنگ دانشگاهی و زندگی دانشجویی در ایران، و مسأله آمیز شدن اخلاق علمی در این جامعه می‌انجامد.

گدازگر و علیزاده اقدم در سال ۱۳۸۷، در مقاله خود با عنوان "بررسی سوگیری‌های هنجاری نسبت به علم در بین اعضای هیات علمی و نقش آن در تولید علم (مطالعه موردی: اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز) در بین ۱۹۸ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز به بررسی میزان پایبندی اعضای هیات علمی به هنجارهای علمی و تاثیر آن بر تولید علمی پرداخته‌اند. نتایج تحقیقات آنها نشان می‌دهد که متغیرهای سوگیری هنجاری به علم، ارزش داوری و جو سازمانی گروه با متغیر تولید علم رابطه معناداری دارند به نحوی که رابطه بین سوگیری هنجاری به علم و تولید علم مثبت و رابطه ارزش داوری با تولید علم منفی بوده است.

علیزاده اقدم و همکاران در سال ۱۳۹۰، در تحقیقی با عنوان بررسی تعیین‌کننده‌های پایبندی به اخلاق علمی در بین اعضای هیات علمی؛ مطالعه موردی دانشگاه تبریز، با استفاده از روش اسنادی و پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه به این نتیجه رسیدند که مشارکت، رابطه مثبت و معنی‌داری با اخلاق علمی دارد. هر چه مشارکت اجتماعی اساتید بیشتر باشد و اخلاق علمی را بیشتر مورد توجه قرار دهند، عملکرد آنها در رعایت اخلاق علمی افزایش می‌یابد. از نتایج مهم دیگر این تحقیق رابطه مثبت و بسیار قوی سرمایه اجتماعی با اخلاق علمی است.

روش تحقیق

وقتی از روش پژوهش علمی سخن می‌گوییم، ذهن هر پژوهنده‌ای در آغاز متوجه اندیشیدن به شیوه علمی می‌شود. از نظر فلسفی، منظور از روش، مجموعه تدبیرها، ابزارها و راه‌هایی است که پژوهشگر را برای حصول به هدف نهایی، هدایت و رسیدن به حقیقت را امکان‌پذیر و آسان نمایند (میرزایی، ۱۳۹۰، ۴۱). پژوهش حاضر از نوع بنیادی و روش تحقیق در آن توصیفی-تحلیلی است، که در آن گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای بوده است.

مبانی نظری

اخلاق

((اخلاق)) از نظر لغوی جمع خلق و به معنای نیرو و سرشت باطنی انسان است که تنها با دیده بصیرت و غیر ظاهر قابل درک است. هم‌چنین خلق را صفات نفسانی راسخ نیز می‌گویند که انسان، افعال متناسب با آن صفت را بی‌درنگ انجام می‌دهد (دیلمی، آذربایجانی،

۱۳۸۵، ۱۵) و ناظر بر قواعد اخلاقی تعریف شده در رفتار حرفه‌ای - کاری برای ترسیم مجموعه‌ای از ضوابط توافقی است. در تعریفی دیگر، سامانه قواعد اخلاق و رفتاری را آداب گفته‌اند و آن را شاخه‌ای از فلسفه مبتنی بر ضوابط اخلاقی دانسته‌اند (راکعی، ۱۳۹۳، ۲).

اخلاق به انصاف و راستی و درستی مربوط می‌گردد، به تصمیم‌گیری در زمینه‌ای که چه چیز خوب است و چه چیز بد، و به فعالیت‌ها و قواعدی که رفتار پاسخگوینان را بین افراد و گروه‌ها پی‌ریزی می‌کند (موسوی، عربشاهی کیزی، ۱۳۹۳، ۲). از طرفی حوزه‌ای از فلسفه (فلسفه اخلاق) با محوریت موضوع کنش اخلاقی است. کنش اخلاقی ناظر بر مجموعه‌ای از رفتارها و دیدگاه‌های فرد در قبال خود و دیگری است که شامل مجموعه‌ای از قواعد و یا به اصطلاح «کدهای اخلاقی» است. این‌ها در درجه اول به فاعل کنش مربوط هستند. در درجه دوم کنش اخلاقی متوجه اعمال فرد در قبال دیگران است. در اینجا کنش اخلاقی به سمت دیگری جهت داده می‌شود و بعد اجتماعی به خود می‌گیرد (ستوده انواری، بقائی سرابی، ۱۳۹۰، ۱۵۰). همچنین اخلاق در حکم یک شاخه مطالعاتی، رشته‌ای هنجاربنیاد است که اهداف عمده‌ی آن تجویزی و ارزش‌گذارانه هستند نه توصیفی و توضیحی (رسنیک، ۱۳۹۲، ۳۵-۳۶).

علم

طبق نظر رزنیک، علم، حرفه‌ای است که افراد درگیر در آن به منظور توسعه دانش انسان، غلبه بر جهل و حل مسائل علمی با همدیگر همکاری می‌کنند. بنابراین، مثل هر متفکر دیگری رویکرد رزنیک به اخلاق در علم ملهم از برداشت کلان وی درباره دو مقوله علم و اخلاق است (علیزاده اقدام و همکاران، ۱۳۹۰، ۵۸). علم، به عنوان نهادی اجتماعی که با سایر نهادها در پیوند است و از همه مهم‌تر به بشر توان فتاوانه برای تغییر طبیعت داده است، چالش‌های زیادی را در زندگی فردی و اجتماعی انسان معاصر ایجاد کرده است (شیخ رضایی، کرباسی‌زاده، ۱۳۹۵، rasekhoon.net). و در ابتدا یک نهاد اجتماعی است و همانند دیگر نهادهای اجتماعی برای نیل به اهداف مشترک در محیط اجتماعی وسیع‌تر به همکاری و هماهنگی افراد متفاوتی وابسته است (لانگینو، ۱۹۹۰؛ به نقل از رسنیک، ۱۳۹۲، ۶۷-۶۸).

علامه طباطبایی علم را بی‌نیاز از تعریف می‌داند و می‌فرماید علم به لحاظ وجود و مفهوم، امری بدیهی است و نیاز به اثبات و تعریف ندارد. بلکه می‌توان گفت که امکان تعریف ندارد؛ چون علم از مفاهیم ماهوی نیست تا جنس و فصل داشته باشد. لذا علم را به لحاظ برخی از اخص خواص آن تعریف می‌کند. از سوی دیگر، وجود علم نیز امری وجدانی و بدیهی است. علم یک حالت وجدانی نفسانی است که انسان زنده دانا بی‌تردید آن را در خود می‌یابد و وجودش را تصدیق می‌کند (کریم‌زاده، اکبریان، ۱۳۸۹، ۱۹۷-۱۹۸).

اخلاق علم

مرتن مجموعه‌ای از اصول تجویزی را به عنوان الزامات نهادی و اخلاقی نهاد علم مطرح کرد؛ میتروف، این مجموعه را مورد نقد قرار داد و ضد هنجارهای علم را به این مجموعه از هنجارهای علمی افزود و رزنیک با دید حرفه‌ای به علم مجموعه‌ای از اصول دقیق و جزئی اخلاقی برای انجام تحقیق را ایجاد کرد. وی کار خود را با سه سؤال اساسی شروع می‌کند: اخلاق چیست؟ علم چیست؟ و چگونه دانش و اخلاق به هم مربوط می‌شوند. او با تأکید بر اخلاق هنجاری بین اخلاق عمومی و اخلاق تفاوت قائل می‌شود. اخلاق عمومی اخلاق‌های عام ناظر بر رفتارهای مردم در زندگی روزمره هستند که طی روند جامعه‌پذیری در دوره‌های مختلف زندگی نهادینه می‌شوند. اما اخلاق، استانداردهای عمومی عمل نیست بلکه استانداردهای حرفه‌های مخصوص نهادها و موسسه‌ها و یا گروه‌ها در جامعه است. رزنیک با دید حرفه‌ای به نهاد علم می‌پردازد و مجموعه‌ای از اصول اخلاقی و حرفه‌ای را برای کارایی و بهره‌وری بیشتر این نهاد پیشنهاد می‌کند. از نظر او علم دارای مسئولیت اجتماعی است و از همین رو هنجارها و اخلاق علم برای علم ضروری است (ستوده انواری، بقائی سرابی، ۱۳۹۰، ۱۵۲).

اخلاق علمی: منظور از اخلاق علمی ارزش‌های شراکتی و تعهدات درون‌زای خاصی است که از طریق تجربه‌ها و تعاملات اجتماعی علمی و الگوهای زیسته فرهنگ دانشگاهی و در پیوند با معانی، نمادها و هنجارهای علم اعتبار می‌یابد (علیزاده اقدم و همکاران، ۱۳۹۰، ۶۳).

یافته‌های تحقیق

هر علمی دارای اصول و قواعدی است که رعایت کردن آنها لازم و ضروری می‌باشد. اخلاق علم نیز دارای اصول، قواعد و ملزوماتی است که بنیان آن را تشکیل می‌دهد و وجود آنها برای علم ضروری می‌باشد و رعایت کردن آنها برای پژوهش‌های علمی الزامی است (جدول شماره ۱).

جدول ۱- اصول اخلاق علم

ردیف	اصل اخلاقی	تعریف
۱	درستکاری/ راستگویی	نباید داده‌ها و یافته‌های علمی را جعل، تحریف و یا سوء تفسیر نمایند. بلکه باید در تمامی جنبه‌های فرآیند پژوهش، عینی و بدون سوگیری، درستکار باشند.
۲	دقت	باید از ارتکاب خطا در پژوهش اجتناب کنند، به‌ویژه در ارائه نتایج آنها، باید خطاهای آزمایشی، روش‌شناختی و انسانی را به حداقل برسانند.
۳	آزاد اندیشی/ بلند نظری	باید از داده‌ها، نتایج، روش‌ها، اندیشه‌ها و ابزارهای خود مشترکاً استفاده کنند. آنها باید به دیگران نیز اجازه دهند تا آثارشان را بررسی کرده و ظرفیت انتقاد و ظهور اندیشه‌های جدید را داشته باشند.
۴	آزادی علمی	باید برای انجام پژوهش نسبت به هر مسأله یا فرضیه‌ی آزاد باشند. آنها باید نسبت به پیگیری عقاید جدید و نقد اندیشه‌ها و آراء قدیمی مجاز باشند.
۵	معتبر بودن	باید مدارک یا اعتبارات تحصیلی خود را از سازمان‌های رسمی، با صلاحیت و معتبر دریافت کرده باشند نه از موسسه‌هایی که صلاحیت این کار را ندارند.
۶	تعلیم و تربیت	باید به تربیت شاگردان مبادرت ورزیده و از چگونگی یادگیری و به کارگیری دانش مفید و اثربخش از جانب آنها اطمینان حاصل کنند. آنها می‌بایست عموم مردم را درباره علم، پرورش و آگاهی بدهند.
۷	مسئولیت‌پذیری اجتماعی	باید از خسارت زدن به جامعه، اجتناب ورزند و در راستای ایجاد منافع اجتماعی تلاش نمایند. باید مردم را درباره نتایج و پیامدهای فعالیت‌های علمی خود و حتی دیگران آگاهی بدهند.
۸	قانون‌مداری	باید در فرآیند پژوهش، قوانین و مقررات مربوط به کارشان را رعایت کنند.
۹	فرصت	نباید به طور غیر منصفانه و فرصت‌طلبانه، استفاده از منابع علمی یا پیشرفت در حرفه علمی را تصاحب کنند.
۱۰	احترام مقابل	باید با همکاران خود با احترام رفتار نمایند. همکاری و اعتماد، سنگ‌بنای جامعه علمی است. چنانچه دانشمندان به یکدیگر ارزش و احترام نگذارند، کاخ دانش درهم می‌شکند.
۱۱	کارآیی	باید از منابع موجود به طور موثر استفاده نمایند، چون در هر جامعه‌ای دانشمندان، منابع اقتصادی، انسانی و فنی محدودی در اختیار دارند.

<p>نباید به هنگام استفاده از نمونه‌های انسانی در آزمایش‌های علمی، از حقوق یا شأن انسانی تخطی کنند. آنها باید با آزمودنی‌های غیر انسانی هم با احترام رفتار کرده و به هنگام استفاده از آنها در آزمایش‌های علمی مراقب کلیه ملاحظات اخلاقی باشند.</p>	<p>احترام به آزمودنی‌ها</p>	<p>۱۲</p>
---	-----------------------------	-----------

منبع: (فرهود، ۱۳۸۹، ۴).

ملزومات اخلاق علم:

اخلاق علم دارای ملزوماتی است که عبارتند از:

۱- رویکرد درونی - حرفه‌ای

اخلاق علم مثل اخلاق در هر نظام حرفه‌ای دیگر باید منعکس‌کنندهٔ هنجارهای درونی حرفه و احساس تعهد اخلاقی از سوی خود حرفه‌ای‌ها و نهادهای تخصصی آنها باشد و نه بازتابی از مراقبت‌ها و نظارت‌های بیرونی و اداری به‌ویژه از سوی دولت که در قالب بایدها و نبایدهای اخلاقی به آنها تحمیل یا قبولانده یا گوشزد بشود. بنابراین مبتنی بودن بر استقلال حرفه‌ای و برکنار بودن از مداخلات بیرونی، شرط نخست مشروعیت هر نظام اخلاق علمی است.

۲- خود فهمی حرفه‌ای:

پایه و اساس اخلاق علمی، خودفهمی حرفه‌ای است. دانشگاهیان و متخصصان تنها با فهمی از کار و فعالیت حرفه‌ای خود، فلسفهٔ آن، و نسبتش با زندگی مردم است که به درک اخلاقی از آن نایل می‌آیند.

۳- عبور از مفهوم معیشتی:

معنای اخلاق علم، در عبور از مفهوم معیشتی آن فرصت ظهور می‌یابد. زمانی که کنش‌گران علم و آموزش عالی، در فعالیت و کسب و کار حرفه‌ای خود از سطح گذران زندگی مادی فراتر می‌آیند، در این صورت حداقل سه سطح دیگر از فعالیت علمی و فناوری برای آنها معنا می‌یابد: احساس کارآیی، اثر بخشی و تولید کیفیت به عنوان ارزش افزوده، احساس خدمت به مردم و مفید واقع شدن؛ احساس رهاسازی از طریق باز توزیع فرصت‌ها، نقد قدرت ...

۴- عینیت‌گرایی، بی‌طرفی علمی و عدم جانبداری سیاسی:

از مهم‌ترین اصول اساسی که در اغلب اسناد و مباحث مربوط به اخلاق حرفه‌ای علمی مورد تأکید قرار می‌گیرد، رعایت عینیت‌گرایی و بی‌طرفی علمی است.

۵- رویکرد اصولی و واقع‌گرا:

بحث دربارهٔ اخلاق علم و آموزش عالی، معمولاً با این ملاحظه نیز همراه بوده است که با نگاهی اصولی، قانونمند و کل‌گرا، به زمینه‌های عینی و ساز و کارهای واقعی آن نیز توجه و از آرمان‌گرایی انتزاعی پرهیز شود. زیرا اخلاق علمی چه‌بسا به پند و اندرزها و یا فعالیت‌های ترویجی محض تقلیل داده بشود که در آن، توجه کافی به لوازم ساختاری و سازمانی به عمل نمی‌آید (فراستخواه، ۱۳۸۵، ۱۶). (جدول شماره ۲).

جدول ۲ - ملزومات اخلاق علم

ردیف		تعریف
۱	رویکرد درونی - حرفه‌ای	اخلاق علم مثل اخلاق در هر نظام حرفه‌ای دیگر باید منعکس‌کنندهٔ هنجارهای درونی حرفه و احساس تعهد اخلاقی از سوی خود حرفه‌ای‌ها و نهادهای تخصصی آنها باشد
۲	خود فهمی حرفه‌ای	پایه و اساس اخلاق علم، خودفهمی حرفه‌ای است
۳	عبور از مفهوم معیشتی	معنای اخلاق علم، در عبور از مفهوم معیشتی آن فرصت ظهور می‌یابد.
۴	عینیت‌گرایی، بی‌طرفی علمی و عدم جانبداری سیاسی	رعایت عینیت‌گرایی و بی‌طرفی علمی از مهم‌ترین اصول اساسی در مباحث اخلاق علم است
۵	رویکرد اصولی و واقع‌گرا	نگاه اصولی، قانونمند و کل‌گرا، به زمینه‌های عینی و ساز و کارهای واقعی

منبع: نگارنده، برگرفته از فراستخواه، ۱۳۸۵، ۱۶.

عوامل مؤثر بر اخلاق علم از دید نظریه‌های ساختارگرا: تشویق (کنترل‌های تسهیل‌کننده)، تنبیه (کنترل‌های بازدارنده)، رعایت اخلاق علم توسط گروه مرجع دانشگاهی (اساتید)، سرمایه فرهنگی گروه مرجع دانشگاهی (اساتید) و فرهنگ دانشگاهی.

عوامل مؤثر بر اخلاق علم از دید نظریه‌های کنش‌گرا: انگیزه‌های تحصیلی دانشجویان، اقتدارپذیری علمی دانشجویان و شبکه تعاملات علمی (ستوده انواری، سرابی، ۱۳۹۰، ۱۵۵).

جدول ۳- عوامل مؤثر بر اخلاق از دید نظریه‌های ساختارگرا و کنش‌گرا

ردیف	نظریه	عوامل مؤثر بر اخلاق
۱	ساختارگرا	تشویق (کنترل‌های تسهیل‌کننده)، تنبیه (کنترل‌های بازدارنده)، رعایت اخلاق علم توسط گروه مرجع دانشگاهی (اساتید)، سرمایه فرهنگی گروه مرجع دانشگاهی (اساتید) و فرهنگ دانشگاهی.
۲	کنش‌گرا	انگیزه‌های تحصیلی دانشجویان، اقتدارپذیری علمی دانشجویان و شبکه تعاملات علمی

منبع: (ستوده انواری، سرابی، ۱۳۹۰، ۱۵۵).

عوامل مؤثر بر درونی‌شدن اخلاق علم

از دیدگاه هاگستروم در باب تولید علم و دانش دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه فردگرایانه و زیبایی‌شناختی و دیدگاه اجتماعی و جمعی. در دیدگاه فردگرایانه و زیبایی‌شناختی فرض بر این است که علم و تولید دانش محصول فعالیت فردی است و دانشمندان براساس گرایش‌ها و علاقه‌مندی‌های شخصی به جستجو و تولید دانش می‌پردازد. انگیزه دانشمندان رفع تضادهای فکری شخصی است. این مدل از فعالیت علمی، دانشمندان را در انزوای اجتماعی و دور از دیگر دانشمندان قرار می‌دهد. دانشمندان براساس نبوغ زیبایی‌شناختی به کشف و حل مساله می‌پردازد. در دیدگاه دوم، اجتماعات علمی به عنوان پدیده‌های اجتماعی و تولیدات دانشمندان در درون این ساختار جمعی مورد بررسی قرار می‌گیرد (ستوده انواری، سرابی، ۱۳۹۰، ۱۵۳). هاگستروم تحلیل خود را با انتقاد از الگوی تولید فردگرایانه علمی شروع می‌کند و در کتاب اجتماع علمی "به مفهومی می‌پردازد که بر جمع متحد و به هم پیوسته‌ای اشاره دارد که در کار تولیدات علمی با یکدیگر تعامل دارند. مکانیسم‌های این تعاملات طیف وسیعی از کنترل (تشویق و تنبیه) گرفته تا چشم و هم‌چشمی‌های دانشمندان با یکدیگر است. به زعم او جامعه‌پذیری در علم نقش زیادی دارد. دانشجو در این فرایند به طور مؤثری از علایق حرفه‌ای و فکری رقیب فاصله می‌گیرد و به معلمان خویش وابسته می‌گردد؛ درک دانشجو از شخصیت، حرمت، صلاحیت و اهمیت کارش به ارزیابی اساتید

و همکاریانش بستگی پیدا می‌کند(قانع‌راد، ۱۳۸۵، ۷). بنابراین از نظر هاگستروم دو عامل جامعه‌پذیری عمیق و نظام کنترل اجتماعی مبتنی بر پاداش‌دهی عامل پای بندی به هنجارهای علم است (شارع‌پور و فاضلی، ۱۳۸۶، ۲۴).

الگوی جامعه‌شناسی علم کالینز حول سه محور سرمایه فرهنگی، انرژی عاطفی و ساختار محلی فرصت در شبکه متفکران شکل می‌گیرد(شارع‌پور، فاضلی، ۱۳۸۶، ۴۲). تعاملات مکاتب با یکدیگر و همچنین تعاملات دانشمندان با یکدیگر باعث ایجاد انرژی عاطفی می‌شود. انرژی عاطفی در داخل اجتماعات علمی با مراسم و آیین‌های تعاملات متکثر می‌شود. مراسم تعاملی افراد را در یک اجتماع اخلاقی مقید می‌سازد و نمادهایی را می‌آفریند که اعضاء از طریق آنها جهان خویش را می‌بینند. افرادی که در مراسم تعاملی شرکت می‌کنند با توجه به شدت کنش متقابل از انرژی عاطفی پر می‌شوند و شور و اشتیاق حرکت به طرف اهداف نمادین را پیدا می‌کنند. این انرژی از موقعیت‌های مشارکت در مراسم به موقعیت‌های تنهایی نیز جریان می‌یابد و بنابراین در غیاب گروه نیز کارساز است. هدف نمادین در داخل اجتماعات علمی حقیقت است. تعاملات و مراسم‌های دانشمندان برای تجلیل و احترام به آن و به کسانی که در داخل اجتماعات علمی دارای سرمایه‌های فرهنگی هستند صورت می‌گیرد. در داخل اجتماعات علمی با انجام مراسم و آیین‌ها کنش‌گران دانشگاهی حس نزدیکی به همدیگر کرده و روابط میان آنها با نمادها به شکل پایدار در می‌آید. این نمادها معنا سازی شده و برای تشخیص ویژگی‌های گروه‌های علمی به کار می‌رود. برای شناختن فرد و جایگاه او بنابراین باید به ارتباطات دانشمندان در طول شبکه‌های اجتماعی نگاه کرد.

بورديو تولید علمی کنش‌گران در میدان علم را براساس میزان سرمایه‌های در دسترس و اقتدار علمی صاحبان کرسی‌های دانشگاهی توضیح می‌دهد. تولید و بازتولید دانشمندان در میدان علم براساس میزان هم‌نوایی دانشجویان با معیارهای در درجه اول معرفت‌شناختی و در درجه دوم با اقتدار و حجیت اساتید صورت می‌گیرد. استادانی که دارای بیشترین سرمایه‌ی فرهنگی هستند در جذب و برانگیختن دانشجویان مجرب و باهوش موفق‌تر عمل می‌کنند و این عمل فرایندی است که در طی آن دو طرف مبادله سود می‌برند و به سرمایه‌های نمادین و فرهنگی خود می‌افزایند. از یک طرف، این همکاری باعث مشهور شدن اساتید و به رسمیت شناخته شدن بیشتر آنها و مشروع شدن حوزه‌های پژوهشی جدید و یافته‌های آن می‌شود. از طرف دیگر باعث کسب سرمایه‌ی فرهنگی توسط دانشجویان می‌شود(ستوده انواری، سرابی، ۱۳۹۰، ۱۵۴-۱۵۵).

نتیجه‌گیری

اخلاق از دیرباز تاکنون همواره در زندگی انسان‌ها تاثیر به سزایی داشته است و انسان‌ها همواره تلاش نموده‌اند که اصول اخلاقی را رعایت نمایند. توجه نکردن به اخلاق و مسائل اخلاقی مشکلاتی در زندگی به وجود می‌آورد که باعث می‌شود فرد به کمال مطلوب نرسد. مشکلاتی که امروزه بشریت با آن روبروست، ناشی از عدم توجه به اخلاق و مباحث اخلاقی می‌باشد. توجه به مسائل اخلاقی لازمه دستیابی به پیشرفت و موفقیت در علم می‌باشد. رعایت اخلاق علم در پژوهش‌ها و تحقیقات علمی، یک الزام و اصول است و باعث بهبود کیفیت سطح پژوهش‌ها و در نتیجه بهبود و ارتقای علم می‌باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی اخلاق علم و اصول و قواعد و ملزومات آن تهیه و با استفاده از روش کتابخانه‌ای گردآوری شده است و یافته‌های تحقیق یعنی اصول اخلاق علم، ملزومات آن و همچنین عوامل موثر بر اخلاق از دید نظریه‌های ساختارگرا و کنش‌گرا در قالب جدول آورده شده است و توضیح داده شده است که رعایت کردن آن‌ها برای بالابردن سطح علم و ارتقای کیفیت آن نیاز است.

منابع:

- ۱) خیاط مقدم، سعید، طباطبایی نسب، سیده مهدیه، ۱۳۹۵، مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای در مدیریت، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال یازدهم، شماره ۱، بهار، صص ۱۲۷-۱۳۶.
- ۲) دیلمی، احمد، آذربایجانی، مسعود، ۱۳۸۵، اخلاق اسلامی، قم، دفتر نشر معارف، چاپ پنجاهم، ویراست دوم.

- ۳) راکعی، فاطمه، ۱۳۹۳، اخلاق در شعر، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال نهم، شماره سوم، پاییز، صص ۱-۱۱.
- ۴) رسنیک، دیوید بی، ۱۳۹۲، اخلاق علم، ترجمه مصطفی تقوی و محبوبه مرشدیان، قم، نشر معارف، چاپ اول.
- ۵) ستوده انواری، هدایت الله، بقائی سرابی، علی، ۱۳۹۰، نقش عوامل ساختاری، کنشی و رابطه‌ای در درونی‌شدن «اخلاق علم» در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی، فصلنامه پژوهش اجتماعی، سال چهارم، شماره ۱۲، پاییز، صص ۱۴۳-۱۶۶.
- ۶) شیخ رضایی، حسین؛ کرباسی زاده، امیراحسان؛ ۱۳۹۱، آشنایی با فلسفه ی علم، تهران، انتشارات هرمس، چاپ اول.
- ۷) شارع پور، محمود، و فاضلی، محمد، ۱۳۸۶، جامعه‌شناسی علم و انجمن‌های علمی در ایران، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چاپ اول.
- ۸) علیزاده اقدم، محمدباقر؛ عباس‌زاده، محمد؛ شیشوانی، عسل؛ تجویدی، مینا؛ ۱۳۹۰، بررسی تعیین‌کننده‌های پایبندی به اخلاق علمی در بین اعضای هیات علمی؛ مطالعه موردی دانشگاه تبریز، فصلنامه علمی- پژوهشی سیاست علم و فناوری، سال سوم، شماره ۴، تابستان، صص ۵۷-۶۹.
- ۹) فراستخواه، مقصود، ۱۳۸۵، اخلاق علمی رمز ارتقای آموزش عالی، جایگاه و ساز و کارهای اخلاقیات حرفه‌ای علمی در تضمین کیفیت آموزش عالی ایران"، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، شماره ۱، صص ۱۳-۲۷.
- ۱۰) فراستخواه، مقصود، ۱۳۸۹، فرهنگ دانشگاهی، زندگی دانشجویی در ایران با تاکید بر اخلاق علمی، مجموعه سخنرانی‌های انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری (جلد اول)، نشریه داخلی انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری، تابستان، صص ۳۸-۵۰.
- ۱۱) فرهود، داریوش، ۱۳۸۹، اخلاق آکادمیک در آموزش و پژوهش، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال پنجم، شماره‌های ۳ و ۴، صص ۴-۱.
- ۱۲) قانع‌راد، محمد امین؛ ۱۳۸۵، وضعیت اجتماع علمی در رشته علوم اجتماعی، مجله علمی-پژوهشی مطالعات جامعه‌شناختی، شماره ۲۷ بهار، صص ۲۷ تا ۵۶.
- ۱۳) کریم‌زاده، رحمت‌الله، اکبریان، رضا، ۱۳۸۹، بررسی دیدگاه علامه طباطبایی در باب علم، مطالعات اسلامی: فلسفه و کلام، سال چهل و دوم، شماره پیاپی، ۸۵/۲، پاییز و زمستان، صص ۱۹۵-۲۲۰.
- ۱۴) گدازگر، حسین، علیزاده اقدم، محمد باقر، ۱۳۸۷، بررسی سوگیری‌های هنجاری نسبت به علم در بین اعضای هیات علمی و نقش آن در تولید علم، مطالعه موردی: اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم انسانی)، ۲۹(۱)، صص ۱-۲۲.
- ۱۵) لنوار، نوئل، ۱۳۷۶، اخلاق علم: بین انسان‌گرایی و نوین‌گرایی، ترجمه علی صباغیان، فصلنامه علمی ترویجی رهیافت، شماره ۱۷، زمستان، صص ۹۸-۱۲۲.
- ۱۶) مسعودی، جهانگیر، ساداتی‌زاده، سیدسجاد، ۱۳۹۴، رابطه اخلاق و سیاست، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال دهم، شماره ۳، پاییز، صص ۱۹-۲۸.
- ۱۷) موسوی، محمد، عربشاهی کریزی، احمد، ۱۳۹۳، رابطه اخلاق با تعالی سازمانی، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال نهم، شماره دوم، تابستان، صص ۱-۱۱.
- ۱۸) مهارتی، یعقوب، برومند، الهام، لقمانی، هدیه، ۱۳۹۳، اخلاق در فرایند پژوهش علمی، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال نهم، شماره ۱، بهار، صص ۱-۱۰.
- ۱۹) میرزایی، خلیل، ۱۳۹۰، پژوهش، پژوهش‌گری و پژوهش‌نامه‌نویسی، تهران، انتشارات جامعه‌شناسان، چاپ اول.
- ۲۰) ییلویی، بهاره، مستحفظیان، مینا، مشکاتی، زهره، ۱۳۹۵، رابطه بین مؤلفه‌های اخلاقی با ویژگی‌های شخصیتی، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال یازدهم، شماره ۱، بهار، صص ۱۳۷-۱۴۴.
- ۲۱) جعفری، مهدی، ۱۳۸۶، نیاز انسان به اخلاق، دو ماهنامه خلق، شماره ۱، مهر و آبان، صص ۳-۹.
- 22) Evers, Kathinka, 2000. Formulationg International Ethics Guidelines for Science: Standing Committee on Responsibility and Ethics in Science. International Council for Science [Unions.]: ICSU.

- 23) Reiser, S. (1993), The Ethics movement in the biological sciences: a new voyage of discovery, in R.Bulgar, E.Heitman, and S.Reiser (eds) The Ethical Dimensions of the Biological science, New York: Cambridge University Press.
- 24) Hedges, S. (1997), Time bomb in the crime lab, US News and World Report, 24 March: 22-24.
- 25) Whitbeck, C. (1995a), Teaching ethics to scientist and engineers: moral agents and moral problems, Science and Engineering Ethics 1:299-308.
- 26) Longino, H. (1990), Science as Social Knowledge, Princeton, NJ: Princeton University Press.